

ЭСКИ НИСО – ПАРФИЁНИЙ ХУЖЖАТЛАРНИНГ МАНБАВИЙ АҲАМИЯТИ

Мирсодиқ Мирсултонович Исҳоқов

Тарих фанлари доктори,
Марказий Осиё халқлари тарихи кафедраси профессори
Тошкент давлат шарқшунослик университети
Э-почта: mirsodiq@mail.ru
Тел.: +998946492464

Бобир Собирович Гойибов

Тарих фанлари доктори,
Самарқанд давлат университети профессори
Э-почта: bobirgoyibov@mail.ru
Тел.: +998930385447

Аннотация. Ушбу мақолада Эски Нисо (Туркманистон) ҳудудидан топилган Парфия давлатининг милоддан аввалги II-I асрларга оид хўжалиги, ҳудудий-маъмурий тuzилиши ва бошқарув тизими, маънавий ҳаёти ҳақида маълумот берувчи фавқулодда муҳим ҳужжатлар архивининг тарихий манбашунослик аҳамияти ҳақида фикр юритилади. Мақолада ҳужжатларнинг дипломатик формуляр хусусиятлари, улардаги ёзув масаласига тавсиф берилади. Ҳужжатларнинг мазмун доирасидан келиб чиқиб, маҳсулот билан тўланадиган солиқ сиёсати ҳақида фикр билдирилади. Муаллифлар ушбу ҳужжатларнинг илк илмий наирини амалга оширган олимлар (М.М.Дьяконов, И.М.Дьяконов, В.А.Лившиц, И.Н.Винников, Я.Харматта) фикрларига таяниш билан баробар масаланинг манбашунослигига доир ўзларининг фикр-мулоҳазаларини ҳам ўртага қўядилар.

Калит сўзлар: Оромий тил, Аршакийлар давлати, гетерограммалар, виночилик, парфиёний тил, давлатчилик, зардуштийлик.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАРФИЯНСКИХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ СТАРОЙ НИСЫ

Мирсодиқ Мирсултонович Исҳоқов

Доктор исторических наук,
Профессор кафедры истории народов Центральной Азии
Ташкентский государственный университет востоковедения
Электронная почта: mirsodiq@mail.ru
Тел.: +998946492464

Бобир Собирович Гойибов

Доктор исторических наук, профессор,

Самаркандский государственный университет
Электронная почта: boburgoyibov@mail.ru
Тел.: +998930385447

Аннотация. В данной статье рассматривается историческое и источниковедческое значение архива чрезвычайно важных документов, найденных на территории Старой Нисы (Туркменистан), которые предоставляют информацию об экономике, территориально-административной структуре и системе управления, а также, о духовной жизни Парфянского государства во II-I веках до н.э. В статье описываются особенности дипломатической формы документов, вопрос их написания. На основе содержания документов высказывается мнение о политике налогообложения, осуществляемого товарами. Авторы, опираясь на мнения ученых, осуществивших первую научную публикацию этих документов (М.М. Дьяконов, И.М. Дьяконов, В.А. Лившиц, И.Н. Винников, Я. Харматта), также представляют собственные взгляды на источник вопроса.

Ключевые слова: арамейский язык, государство Аршакидов, гетерограммы, виноделие, парфянский язык, государственность, зороастризм.

SOURCE STUDY VALUE OF PARTHIAN DOCUMENTS FROM OLD NISA

Mirsodiq Mirsultonovich Iskhakov

Doctor of Historical Sciences,
Professor, Department of the History of Central Asian Peoples
Tashkent State University of Oriental Studies
E-mail: mirsodiq@mail.ru
Tel.: +998946492464

Bobir Sobirovich Goyibov

Doctor of Historical Sciences,
Professor, Samarkand State University
E-mail: boburgoyibov@mail.ru
Tel.: +998930385447

Abstract. This article examines the historical and source study significance of an archive of extremely important documents found in the territory of Old Nisa (Turkmenistan), which provides information on the economy, territorial-administrative structure, and system of governance, as well as on the spiritual life of the Parthian state in the 2nd-1st centuries BC. This article describes the specifics of diplomatic documents and their drafting. Based on the documents' contents, an opinion is expressed regarding the taxation policy applied to goods. The authors, drawing on the opinions of the scholars who first published these

documents (M.M. Dyakonov, I.M. Dyakonov, V.A. Livshits, I.N. Vinnikov, and Ya. Harmatta), also present their own perspectives on the source of the question.

Keywords: *Aramaic language, Arshacid state, heterograms, winemaking, Parthian language, statehood, Zoroastrianism.*

КИРИШ

Мил. авв. III асрнинг ўрталарида мустақил давлат сифатида ташкил топган Парфия (мил. авв. 247 – милодий 226 йиллар) ҳозирги Туркменистон ва Эроннинг бир қисмини ўз ичига олган. Бу давлатнинг биринчи хукмдори Аршак бўлиб, у мил. авв. 247 йили тахтга ўтиради. Аршак хукмронлиги даврида тахминан мил. авв. 235 йилдан бошлаб, Парфия подшолари ўз ерлари ҳудудларини кенгайтириб бордилар. Улар зардуштийлик динига эътиқод қилишган. Милодий III асрнинг биринчи чорагида сосонийлар аршакийлар хукмронлигини тугатиб, Парфияда ҳокимиятни қўлга олдилар [1]. Мил. авв. III аср ўрталаридан бошлаб Парфия давлати ҳозирги Ўзбекистон ҳудудларида жойлашган қадимги вилоятлар – Хоразм, Бактрия, Суғдиёна билан сиёсий, маданий ва иқтисодий муносабатларни айниқса ривожлантирган.

Парфия давлатининг асосий тили парфиёний тил бўлиб, у ҳинд-европа тиллари оиласидаги ғарбий эроний тиллар гуруҳига мансуб ўлик тил ҳисобланади. Аршакийлар сулоласи хукмронлиги даврида (мил. ав. III аср – милодий III аср) парфиёний тил давлатнинг расмий тили (илк даврларда юнон ва оромий тиллари билан бирга) ҳисобланиб, аршакийлар давригача тарихий Парфия вилоятида ҳамда Каспий денгизининг жануби-шарқида, аршакийлар даврида эса Эрон, Арманистон, Ироқ ва Ўрта Осиёда ҳам тарқалган. Милодий III-VI асрларда сосонийлар салтанатида расмий тил паҳлавий (ўрта форсий тил) бўлганда ҳам қисман қўлланишда бўлган ва аста-секин милодий VI асрдан форсий тилга аралашиб сингиб кетган. Марказий Осиёда яшаган моний жамоаларининг адабиёти ва тарғиботлари парфиёний тилда олиб борилгани унинг милодий VI асрга қадар сақланиб қолишига сабаб бўлган эди. Қолаверса, парфиёний тил аршакийларнинг Арманистон ва Иберия (Шарқий Грузия)да ҳам расмий тили ҳисобланган [2].

Парфия давлатининг расмий тили бўлиши баробарида унинг ёзуви ҳам мавжуд эди. Парфия ёзуви оромий ёзувдан келиб чиққан. Қадимги ёзма ёдгорликлари асосан сопол парчаларида сақланиб қолган бўлиб, соҳа мутахассислари ушбу туркум ҳужжатларни милодий I асрларга мансуб деб ҳисоблайдилар [3]. Парфияликлар беш аср давомида Ҳиндистон, Ўрта Осиё ва Хитойнинг ғарб мамлакатлари билан қилган савдо алоқаларида воситачилик қилиб, ушбу ёзув намуналарининг турли ҳудудлардан топилиши буни тасдиқлайди.

Юқорида таъкидланганидек, мил. авв. III аср ўрталарида ҳозирги Туркменистоннинг жануби ғарбида *dah* қабилаларнинг Аршакийлар хонадони хукмронлигида Парфия (*Parthava*) давлати қад кўтарган. Парфия давлатининг

пойтахти Митрадаткирт (Михрдаткирт), кейинчалик ўрта асрларда Нисо деб аталган шаҳар эди. Парфия давлати ва унинг хўжалиги, ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаёти тўғрисида парфиёний тилли ҳужжатлар архиви топилган.

Парфиёний ҳужжатлар Эски Нисо харобалари – Ашхободдан 18 км ғарбда жойлашган Багир тепалигидан топиб ўрганилган. Дастлаб 1930-йилларда А.А. Марущенко томонидан [4], 1948 йилда М.Е.Массон раҳбарлигидаги Жанубий Туркменистон археологик экспедицияси вакиллари Эски Нисодан бир неча оромий ёзувли сопол бўлақларини топишган [5]. Иш давомида археолог тадқиқотчилар Эски Нисодаги мусаллас омборидан ёзувлар битилган 3000 дан ортиқ сопол парчалари топилишига эришдилар. Фанга “Эски Нисо” архиви номи билан кирган Парфия архиви ҳужжатлари қадимги тарихимизни ўрганишда муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Парфия архиви ҳужжатлари дастлаб М.М.Дяконов томонидан ўқилган [6]. Кейинчалик И.М.Дяконов, В.А.Лившиц [7], И.Н.Винников [8], Я.Харматта [9], Н.Симс-Виллиямс [10] каби олимлар Эски Нисо ҳужжатларини ўқиб нашр қилишган. Ушбу ҳужжатлар турли тилларда нашр этилган бўлиб, уларнинг ўзбек тилидаги хусусиятлари кўрсатиш, бугунги кун ўзбек китобхони учун таништириш манбашуносликдаги долзарб масала ҳисобланади.

ТАДҚИҚОТНИНГ АСОСИЙ НАТИЖАЛАРИ

Эски Нисо – парфиёний ҳужжатлар май(вино) омбори ҳисоб-китоблари мазмунида бўлиб, сопол парчаларига қора сиёҳ билан ёзилган. Уларда май омборига келтирилган узумлар ҳақидаги қайднома васиқалар бор. Омбордан вино сақланган катта хумлар топилган. Хумлар сиртларига қора сиёҳ билан ёзув битилган. Ёзувларда вино кимнинг қайси узумзоридан олиб келинган узумдан ва ким томонидан май тайёрланганлиги, майнинг нави, сақланиш ҳолати каби маълумотлар битилган. Лекин бизгача етиб келган маълумотлар унчалик тўлиқ эмас. Май солинган хумларнинг устига “эски май”, “сирка” деб ёзилган ёзувлар ҳам учрайди. Баъзи сопол парчаларида *палимпсест*лар, яъни, аввалги ёзув ўчирилиб, сопол парчаси қайта ишлатилган. Уларда аввалги ёзув излари ҳам баъзан кўриниб туради.

Эски Нисо ҳужжатларида *mdwbr* “вино келтирувчи (етказувчи)” [11], *madu-* “вино (май)” каби сўзлар анча кенг тарқалган. Ўрта ва қадим эроний тилларга хос бўлган, сўз охирида учрайдиган **bara-* сўз ясовчи вазифасида “етказувчи”, “бажарувчи, ишловчи” маъноларини англатган. Баъзи ҳолларда эса касб корга оид атамаларни ҳам ясашда ишлатилган. Жумладан, **dipi-bara-* (кейинчалик *dabīr*) “ҳужжат етказувчи” эмас “ҳужжат тузувчи”, “хаттот”, **daina-ā-bara* (кейинчалик *dīnāwar*) “динни етказувчи” эмас “динга амал қилувчи”, “тақводор”, **gazna-bara-* “ҳазинани элтувчи” эмас “ҳазина кўриқловчи”. Шундай қилиб *mdwbr* “вино тайёрловчи” маъносини бериши маълум бўлади. Сопол парчаларидани *rzkr* атамаси “узум парваришловчи

(боғбон)” (сўзма-сўз “ток (узум) билан ишловчи”), *rzpn* ибораси “узум кўриқловчи” маъносини ҳам бериши мумкин.

Баъзи ҳолатларда сопол парчаларидан аввалги маълумот аҳамиятини йўқотганда, ундаги ёзув ювиб ташланиб, янги маълумот учун бир неча марта фойдаланилган. Янги май (950- ҳужжат: - “янги тайёрланган” – *hwry HDT*; 971- ҳужжат: - “янги (ёш) вино” – *HMR HDT*) деб ёзилганлардан ташқари, унинг миқдори (90- рақамли ҳужжат: - “ушбу хумда 20 *mapu* вино” – *BHWTH ZNH Hm XX*), узумнинг номи, узум келтирилган қишлоқнинг номи (1068- ҳужжат: - “*Kōzar*даги *uzbar* узумзоридан” – *M(N) Kwzr MN KRM' 'wzbry*), етказувчи кишининг исми (1011- ҳужжат: - “Винони етказувчи *Spand(d)ātak*” – *Spndtk mdwbr ZYMN*), майни тайёрлаш санаси (31-рақамли ҳужжат: - “172 (мил. авв.) йилда тайёрланган” – *HN'Lt' L ŠNT I C XX XX XX X II*), унинг нави (1725- ҳужжат: - “эски (қадим, кўҳна)” – *TYQ*; баъзида сиркага айланган бўлиши мумкин. 1511- ҳужжат: - “ачиган” – *tršpk*), тайёрлаш жойи (49- ҳужжат: - “май омборида тайёрланди” – (*HN'LT' L mdw(s)tn*; 1549- ҳужжат: - “*Friyapātīkān*даги узумзордан. ...” – *MN Pruptykn MN KRM'*) ва кимга (1949- ҳужжат: - “ҳукмдор хасинасига 221 (мил. авв.) йил” – *L GNZ' MLK' L ŠNT II C XX I*) етказиш кераклиги кўрсатилган [12]. Вақт ўтиб, бу ҳужжатларда янги ёзувлар пайдо бўлган. Янги майнинг бошқа хумга бўшатирилганлиги (74- ҳужжат: - “(4)Ушбу хумда аниқланган 10 *mapu* вино бошқасига қуйилди” – (4-5) *HŠKHW BHWTH'ZNT W ptšyht cL('HRN) (5) H(WT')Hm X*) ёки захирадан олингани (51- ҳужжат: - “вино захирасидан [.....]” – *MN ptp'r H[.....]*), майнинг эскирганлиги (1725- ҳужжат: - “эски (қадим, кўҳна)” – *TYQ*) ҳақидаги маълумотлар ҳам бор [13].

Эски Нисо архиви ёзувларида хронологик маълумотлар ҳам кўрсатилган, уларда Аршак эраси бўйича 160 йилдан 230 йилгача саналар учрайди [14]. Омбордан шу йилларга тегишли 338 та ҳужжат топилган бўлиб, уларнинг ёзилган даври қуйидаги жадвалда намоён бўлади: [15].

Ҳужжатнинг милодий йили бўйича санаси	Ҳужжатнинг Аршак эраси бўйича санаси	Ҳужжат рақами
151	97	257
95	153	2076
93	155	631, 680, 1389
91	157	1760
90	158	228, 2167
89	159	16, 686, 863, 969, 1682
87	161	675, 1230
86	162	70
85	163	483
84	164	884, 890
83	165	32, 68, 133, 269, 590, 2042
82	166	526, 661, 676, 1376, 1550
80	168	636, 740, 1549

79	169	587, 1673
78	170	447, 314, 556, 1496
77	171	78, 649, 683, 867, 1708
76	172	31, 74, 94, 525, 672, 798, 916, 1188, 1654, 2081
75	173	652
74	174	100
73	175	112, 812, 907, 2027
72	176	183, 1089, 1651, 1874, 1899
71	177	606, 792, 1084
70	178	140
69	179	139, 149, 652a, 1511
68	180	796, 825, 950, 1730
67	181	264, 660+674, 1891
66	182	83, 1011
65	183	1416
64	184	198
62	186	81, 1740, 2156
60	188	780в, 1722+1725, 2120
59	189	485, 1125, 1222
58	190	697
57	191	660+674, 681, 1512
56	192	658, 689, 1318+1406, 1379
55	193	518a
54	194	171, 764, 1437
51	197	95
50	198	925
41	207	123+130
40	208	1554
39	209	2107
38	210	718, 1469
37	211	242
32	216	57, 544, 1427, 1951, 2124
31	217	73, 113, 154
28	220	2150, 2172
27	221	48, 62, 1436, 1949, 2066
18	230	209
17	231	42, 49, 90
13	235	478

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Эски Нисо сопол парчалари сув сақлайдиган иншоотдан топилган. Сиёҳ билан ёзилган ушбу ҳужжатларнинг матни қарийб бир хил тузилган: уларда кишиларнинг исмлари, вино тайёрланган жой, уни етказувчи шахснинг исми, ҳужжат ёзилган сана, жой номи, хронологик атамалар ва вино нави. Юқоридаги жадвалдан кўринадик, ҳужжатлар дастлаб рақамланган ва таркибий хусусиятлари аниқланган. Ҳужжатларнинг ёзув тузулиши ҳам қарийб бир хил. Яъни, оромий алифбесининг ярим курсив шакли асосида парфиёний тилига

мослаштирилган ёзув ҳисобланади. Афтидан Аршак эраси йилларида винони сақлаш усули, нави, ўлчамларини билдирувчи метрологик бирликлар номлари орамийча сўз бирликлари асосида ёзилган гетерограммалар бўлиб, уларнинг парфиёний грамматик қўшимчалар билан бирга ифодаланиши ҳужжатлар тилининг парфиёний эканига шубҳа қолдирмайди. Гетерограммалар эса парфиёний сўзлар учун ишорат (сигнал) вазифасини ўтаган, холос. Парфиёний ўқувчи бу гетерографик орамийча сўзларни кўрганда уларнинг парфиёний муқобили билан алмаштириб ўқишган. Бу ҳақда И.М.Дьяконовнинг муаммога доир мақоласида батафсил маълумот берилган [16].

И.Винниковнинг келтиришича, парфиёний ҳужжатлардаги баъзи сўзлар нафақат оромий асосда бўлган, балки семит, аккад тилларидан ҳам ўзлашгани маълум бўлади. Масалан, *НWT* “хум, идиш оғирли” маъносини берувчи метрологик ўлчов атамаси аккад тилидан оромий тилга ўзлашгани маълум. Эски Нисо ҳужжатлари таҳлили нафақат хўжалик, балки, Аршакийлар даври Парфия давлатидаги диний қарашларни ҳам аниқроқ тасаввур этиш имконини беради. Айниқса, ҳужжатларда номлари зикр этилган шахсларнинг зардуштий илоҳлари номи билан боғлиқлиги шуни кўрсатади. Кўплаб атамаларнинг гетерограммалар асосида ифодаланиши дастлаб ушбу матнларни турлича талқин қилинишига сабаб бўлгани соҳа мутахассислари томонидан тан олинган [17].

Бизгача етиб келган ҳужжатлар асосида йил мобайнида қанча май тайёрланганлигини аниқлаш қийин, яъни, уларнинг аниқ миқдорини ҳисоблаб бўлмайди. Барча вино подшолик омборига етиб келган. Ҳужжатлардан 160-230-йилларда энг кўп май *Фрияпатикан* қишлоғидан келтирилганлиги аниқланди.

Нисо ҳужжатларига қараганда виноларни ҳар хил ҳажмдаги хумларда сақлашган. Нисо архиви ҳужжатларига асосан вино тайёрлаш жараёни тўғрисида маълумотга ҳам эга бўлиш мумкин. Хусусан, омборларга узум келтирилиб, ачитилганга қўйилган. Узум керакли даражада ачиб етилгач, сиқиб шарбати ажратилган. Шарбат тиндирилган. Сўнг қайтадан хумга солиниб, ажратилган узум билан бирга яна бир муддат сақлашга қўйилган. Шу каби уч марта қайта ишловдан ўтган узум шарбатида спиртлашув ўз меъёрига етиб, май тайёр бўлган. Винолар хумларга қуйилган, баъзи ҳолатларда хумлардаги винолар ачиб, сиркага айланган. Бундай хумларнинг сиртига парфиёнийча “*trshpak* – “ачиган”, яъни “сирка” деб ёзилган.

Хумларга қачон, қанча вино солинганлиги, унинг нави, қайси боғнинг узумидан тайёрланганлиги, винонинг қанчалик сиркаланганлиги ҳақидаги маълумотлар ҳужжатларда тўлиқ сақланиб қолган. Омборларда виноларга тўлдирилган хумларнинг сифими асосан 180-220 литр бўлгани ҳужжат таҳлилидан маълум бўлади.

Эски Нисо архиви Парфия давлатининг ижтимоий-хўжалик ҳаёти, маъмурий-солиқ тизимини чуқур англашга имкон беради. Ҳужжатлардан

Парфия давлатининг шимоли-шарқий қисмидаги маҳаллий бошқарув тартиблари ҳақида қимматли далилларни топиш мумкин. Бошланғич маъмурий бирлик *diz* – мустаҳкам қишлоқ (қалъа) бўлиб, унинг бошлиғи *dizpat* деб аталган. Маъмурий бирлик сифатида *dizpat* сатрапга бўйсунган. Солиқлар асосан натура (маҳсулот) билан тўланган. Солиқларни йиғиш ва уларни сақлашда бир қатор амалдорлар иштирок этган. Масалан, вино омборига узумларни келтиришда “вино келтирувчи”, “муҳр босувчи”, “мирзо”, “ҳисобчи” каби амалдорлар унвонлари тилга олинади [18].

И.Н.Винников Эски Нисо ҳужжатларидаги тилни оромий тилидан ажратмаган. Бу фикрни асослаш учун Аҳмонийлар даврида ёзилган оромийча ҳужжатлар ва қоятош битикларига мурожаат этади ва уларда учрайдиган айрим сўз ва исмлар парфиёний матнларида ҳам борлигини кўрсатиб, ушбу матнлар оромий тилида, деган хулосани таклиф қилади. Хатто, янада чуқурроқ кетиб, Маурья сулоласи даври Ашока эдиктларидаги оромийча матнлардан ҳам далил сифатида келтиради [19]. Шундай қилиб, ушбу олимнинг хулосаси шуки, гўё парфиёний Нисо ҳужжатлари оромийчадан эроний тилга ўтишга қадар бўлган даврда ёзилган. И.Н.Винниковнинг бу қарашларини И.М.Дьяконов, В.А.Лившицлар Эски Нисо ҳужжатларининг биринчи илмий нашрида кескин ва ишончли тарзда рад этишган [20].

Нисо ҳужжатлари қадимги Парфияда диний муносабатлар ҳақида ҳам қизиқарли маълумотлар берди. Парфияликлар, уларнинг шахс исмлари жамланмаси зурдуштийликка хослиги эътибори билан ҳамда Митра ва бошқа Мазда Ясна (зардуштийликка) динига эътиқод қилиш билан баробар Парфия давлати асосчиси Аршакка ҳам сиғинишган. Булардан ташқари, юнон худоларига ҳам эътиқод қилишган. Зардуштийликнинг етакчи ўринда экани ҳужжатлардаги киши исмларининг Авесто пантеонига хослигида яққол кўринади. Нисо ҳужжатларида тилга олинган 200 та исмнинг, шунингдек, *Фраата*, *Нанан* ва бошқа кўплаб номлар аксарияти зардуштийлик дини исмларидир. Ҳужжатлардаги хронологик қайдлар ҳам зардуштийлик тақвимиغا асосланган [21].

Нисо архив ҳужжатларида энг аввал тилга олинган йил милоддан аввалги 247 йилга тўғри келади ва барча саналар зардуштийлик тақвимиغا мос келади. Ҳужжатларда ой ва кунлар зардуштийлик маъбудлари ва турли илоҳларнинг номлари билан аталган. Шунини айтиш мумкинки, зардуштийлик тақвимининг тарихий илдизлари мустақил ва қадимий асосларга эга. Демак, Эски Нисо архиви ҳужжатлари Парфия давлатидаги моддий ва маънавий маданият тўғрисида қимматли маълумотлар олишга хизмат қилади.

Ҳужжатлар орамий ёзувининг маҳаллий парфиёний тилига мослашган вариантыда ёзилган. Ҳужжатларни ўқиб таҳлил қилиш билан шуғулланган олимлар, дастлаб М.М.Дяконов, кейинчалик уни ишини давом эттирган И.М.Дяконов ва В.А.Лившицлар ўз тадқиқотларининг бошларидаёқ кўплаб муаммолар ва қийинчиликларга дуч келишган. Чунки сўзлардан бир қисми орамий тилида, бир қисми эса парфия тилида ёзилган, хатто битта тушунчанинг

ўзи бир жойда оромий тилида ифодаланган бўлса, бошқа жойда парфия тилидаги эквивалент ишлатилган. Баъзида оромий тилидаги ўз маъносида эмас, парфия тилидаги бошқа маънони англатиб келган. Бундан шундай хулосага келинганки, оромийча сўзлар бу даврга келиб махсус шифрлар вазифасини бажарган. Улар ўзининг оромий тилидаги маъносини йўқотган бўлиб, муайян белгилар кетма-кетлигини кўрганда парфияликлар бу оромийча сўзни ўз тилларидаги сўз билан алмаштириб ўқишган. Бу каби идеографларнинг жумла ичида бошқа сўзлар билан парфиёний кўшимчалар орқали боғланиши уларнинг гетерографик [22] ёзув эканини билдиради.

Масаланинг муҳим жиҳати шуки, ўрта форсий тил тўғрисида олимлар XVIII асрдаёқ билишган бўлса, парфиёний тил ва унинг хусусиятлари Эски Нисо хужжатлари топилиши натижасида фанга маълум бўлди. Ушбу тилнинг мавжудлиги XX аср бошида Турфондан топилган моний ёзуви асосидаги парфиёний матнлар орқали янада тўлди. Ўрта форсий ва моний-парфиёний хужжатлар ўртасидаги грамматик алоқадорлик П.Тедеско (1924) тадқиқотлари натижаси ўлароқ аниқлашди. Шимолий-ғарбий эроний тилнинг кўплаб хусусиятларидан (шу жумладан, замонавий лаҳжалар) z ($SW d$ га муқобил), s ($SW h < *θ$ га муқобил), y – ($SW j$ - га муқобил), $-δ$ - (SW га муқобил – y -), $hr < *θr$ (муқобили $SW s$ -), $št$ ($SW st$ га муқобил) ёки “қилмоқ, яратмоқ” ва $wāž$ – ($SW gōw$) “гапирмоқ, ифодаламоқ” феъли ўзакларини ифодаловчи kar – ($SW kun$ - муқобили) кабилар биринчи бўлиб П.Тедеско томонидан аниқланган [23]. Бу орқали Турфон хужжатлари на ўрта форсий тилнинг, на қадим форсийнинг аниқ давоми эмаслиги маълум бўлади. Турфон матнларида парфиёний лаҳжалардан ташқари бошқа шимолий-ғарбий эрон лаҳжалари борлиги (масалан, арман тилидан ўзлашган $-h$, шимолий-ғарбий $-d$ ва жанубий-ғарбий $-y$ лаҳжалардан ўтган ҳарфларни бунга мисол қилиш мумкин.

Эски Нисодан хужжатларнинг топилишига қадар олимлар тасарруфида оромий ёзувда битилган парфиёний тилдаги сосонийлар даврига оид нумизматик материаллар мавжуд эди, холос. Нисо парфиёний хужжатларининг топилиши натижасида эса ушбу тил манбалари қамрови янада кенгайди. Буларга Жанубий Туркманистондан (Янги ва Эски Нисо) топилган пергаментлар, Сурия ва Эрон худудларидан топилган турли идишлардаги ёзувлар, муҳрлар, тангалар ва ҳатто Жанубий Хуросон вилоятининг Лох-Мозор қарвон йўлидаги қоятош ёзувларини ҳам мисол қилиб кўрсатиш мумкин [24].

И.М.Дьяконов ва В.А.Лившицларнинг фикрларига кўра, парфиёний хужжатлар (гетерограммалар) орамий луғат бирликларининг “бузилган” вариантлари бўлиб, улар орамий тили морфологик ва синтактик талабларига жавоб бермайди. Орамийча сўзларнинг гетерографик тарзда ишлатилиши мунтазам эмаслиги ҳам ҳам улар парфиёний матнларда “ўлик” материал эканлигини кўрсатади. Юқорида қайд этилганидек, гетерограммалар парфиёний ўқиладиган сўзлар учун график хабарчидек хизмат қилган.

Гетерограммалар парфиёний грамматик кўрсаткичлар олиши ҳам уларнинг парфиёний ўқилишини аниқ исботлайди. Ушбу фирklar ўз даврида йирик эроншунос олим В.Б.Хеннинг томонидан ҳам маъқулланган [25].

ХУЛОСА

Эски Нисо архиви хужжатлари Парфия давлатининг ижтимоий ҳаёти, маъмурий-худудий тузилиши, марказий ва маҳаллий бошқарув тизими хўжалик инфратузилмаси, солиқ сиёсати, мамлакатда амал қилган ономастика мажмуида, айниқса антропонимларда акс этган зардуштийликка хос диний ва маънавий дунёқараш хусусиятлари, турли хўжалик объектлари қаторида узумчилик, мусаллас (май) тайёрлаш ва ғалла маҳсулотлари тақсимоти устидан давлат назорати, маҳкамачилик иши, тушум ва чиқим ҳисоботчилиги каби масалалар Марказий Осиё халқлари давлатчилиқ анъаналарининг чуқур илдизларини ўрганишда ўта муҳим манбашунослик аҳамиятига эгадир. Хужжатларда акс этган фомуляр хусусиятлари ва стандарт имло қоидалари ёзув ҳамда маҳкамачилик маданиятининг тарихий асослари қадимийлигидан далолатдир.

Фойдаланилган адабиётлар ва изоҳлар:

1. Балахванцев А.С. Политическая история ранней Парфии. Москва: ИВ РАН, 2017. С. 17-23.
2. Молчанова Е.К. Молчанова Е.К., Парфянский язык // В кн.: «Языки мира. Иранские языки. II. Северо-западные иранские языки». Москва: Индрик, 1999. С. 14-27.
3. Дьяконов М.М., Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из древней Нисы (дешифровка и анализ), Материалы ЮТАКЭ, вып. 2, Москва-Ленинград, 1951, С. 21-65; Дьяконов М.М., Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Парфянский архив из древней Нисы // ВДИ, 1953, №4. С. 114-130; Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. С. 5; Лившиц В.А. Парфянская ономастика. Санкт-Петербург: Петербургское лингвистическое общество, 2010. 397 с.
4. Фрейман А.А. Согдийская надпись из Старого Мерва // Записки института Востоковедения АН ССР. 1939, Том VII. С. 296-302.
5. Труды Южно-Туркменистанской археологической комплексной экспедиции. Том V. Ашхабад: Изд. АН Туркменской ССР, 1955. С. 27-32.
6. Дьяконов М.М. Парфянский архив из древней Нисы // ВДИ, 1953, №4 (46). С. 114-130; Дьяконов М.М. Надписи на парфянских печатях из древней Нисы // ВДИ, 1954, №4 (50). С. 169-173.
7. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н.э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. 121 с. Приложения.

8. Винников И.Н. О языке письменных памятников из Нисы (Южный Туркменистан) // ВДИ, 1954, №2. С. 115-128.
9. Харматта Я. Из истории алаано-парфянских отношений // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae, 1965, XIII. С. 127-147.
10. Sims-Williams N. Corpus inscriptionum Iranicarum, Pt. 2, Inscription of the Seleucid and Parthian periods and of Eastern Iran and Central Asia. London: School of Oriental and African Studies, 1992. P. 171-265.
11. Сўзнинг асосида турган *bar-* “олиб бормоқ, етказмоқ” маъноларини берувчи феъл ҳисобланади. Ушбу атамага ўхшаш сўзлар Суғднинг Панжикент шаҳри харобаларидан топилган сопол парчаларида ҳам топилган. Панжикент ибодатхоналаридан топилган сопол парчаларидаги *d’r* – “берди, топширди”, *pr’p* – “олди” каби ёзув намуналарининг топилиши ибодатхона хўжалигидаги иқтисодий масалаларнинг ҳисобли эканлигидан далолат беради (Қаранг: Лившиц В.А. Согдийские надписи из храма I в Пенджикенте // НАА. Москва, 1982, №5. С. 131-141).
12. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. С. 69, 70, 75, 101, 102, 108, 109, 112, 114-115.
13. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. ... С. 71, 74.
14. 22, 31a, 54, 89, 211, 397, 458, 532+550, 587a, 605, 647, 786, 902, 904, 971, 1068, 1205, 1377, 1411a, 1693, 1704, 1852, 2067- рақамли хужжатларда сана кўрсатилмаган (Қаранг: Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. ... С. 120).
15. 51, 73, 99, 266, 277, 292, 343, 493, 621, 767, 780a, 813, 1024, 115, 1411b, 1491, 2085- рақамли хужжатларда ёзилган санаси сақланиб қолмаган (Қаранг: Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. ... С. 121).
16. Дьяконов И.М. О гетерографии и ее месте в истории развития письма (Месопотамия и Иран) // Переднеазиатский сборник, IV. Древняя и средневековая история и филология стран переднего и среднего Востока. Москва: Наука, 1986. С. 4-18.
17. Винников И.Н. О языке письменных памятников из Нисы (Южный Туркменистан). ... С. 115-116.
18. Винников И.Н. О языке письменных памятников из Нисы (Южный Туркменистан) // ВДИ, 1954, №2. С. 115-128.
19. Эроний тилларга, айниқса, империя даври (Ахамонийлар) маҳкама хужжатлари ва подшо Ашока (Маурия салтанати: мил. авв. 273-232 йиллар) томонидан қоятош ҳамда будда ибодатхоналарига ёздирилган индоарий лаҳжадаги оромий ёзувлардаги атамалар Парфиёний хужжатларда учраши билан тавсифланади (Қаранг: Винников И.Н. О языке письменных памятников из Нисы (Южный Туркменистан) // ВДИ, 1954, №2. С. 115-128).

20. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. Документы из Нисы I в. до н. э. Предварительные итоги работы. Москва: Издательство Восточной литературы, 1960. С. 7-14; Лившиц В.А. Парфянская ономастика. Санкт-Петербург: Петербургское лингвистическое общество, 2010. С. 5-12.

21. Лившиц В.А. Зороастрийский календарь / Приложении к книге “Э.Бикерман Хронология древнего мира: Ближний Восток и античность. Перевод с английского И.М.Стеблин-Каменского” (Сретенск: МЦИФИ, 2000)”. С. 239-331.

22. Гетерография сўзи “ўзгача ёзиш” дегани. Бу ўринда парфиёний ўкилиши керак бўлган сўзлар оромийча ёзилгани маъносида – И.М., Ф.Б.

23. Tedesco P. Dialektologie der westiranischen Turfan texte // Le Monde Oriental, 15. Uppsala, 1921 [1924]. P. 184-258.

24. Лурье П.Б. В.А.Лившиц и его метод. Вместо некролога // ВДИ, 2018. Том 15 (1). С. 111.

25. Дьяконов И.М., Лившиц В.А. О языке парфянских документов из Старой Нисы // ВДИ, 1956, №4. С. 100-113.